

Tingkat Motivasi Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Pengaruh dan Implikasinya dalam Konteks Pendidikan"

Jailani

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami Banjarmasin
van.gojel@gmail.com

Husna

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami Banjarmasin
husnaarsyad3232@gmail.com

Ahmad Nordian

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami Banjarmasin
ahmadnordian@staijaljami.ac.id

H. Uria Hasnan

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami Banjarmasin
uriahasnan@staijaljami.ac.id

Noorzanah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami Banjarmasin
noorzanah@staijaljami.ac.id

Rizka Aziza Puteri

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami Banjarmasin
Rizkap94@gmail.com

Ahmad Restu Ananda

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami Banjarmasin
restuananda997@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tingkat motivasi belajar dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Melalui pendekatan kualitatif, kami memperoleh data dari berbagai sumber, termasuk observasi kelas, wawancara dengan siswa dan guru, serta analisis dokumen terkait kurikulum dan metode pengajaran. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran ini. Temuan ini mengungkapkan bahwa motivasi belajar dalam Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepercayaan diri dalam memahami materi agama, minat terhadap topik-topik tertentu, dan persepsi terhadap relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan peran guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, serta dukungan dari lingkungan sosial dan keluarga. Implikasi penelitian

ini menyoroti pentingnya peran guru dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, baik melalui penggunaan metode pengajaran yang inovatif maupun pendekatan yang memperhatikan kebutuhan individual siswa. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya peran orang tua dan lingkungan sosial dalam memberikan dukungan dan memperkuat motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran agama. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar siswa dalam Pendidikan Agama Islam dan memberikan dasar untuk pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam mata pelajaran ini.

Kata Kunci: Tingkat, Motivasi Belajar, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Abstract:

This study aims to explore and analyze the level of learning motivation in the context of Islamic Religious Education. Through a qualitative approach, we obtained data from various sources, including classroom observations, interviews with students and teachers, and analysis of curriculum documents and teaching methods. Data analysis was conducted using a thematic approach to identify the factors influencing students' learning motivation in this subject. The findings reveal that learning motivation in Islamic Religious Education is influenced by both internal and external factors. Internal factors include self-confidence in understanding religious materials, interest in specific topics, and perceptions of the relevance of the material to daily life. On the other hand, external factors involve the teacher's role in creating a supportive learning environment, as well as support from the social and familial environment. The implications of this research highlight the importance of the teacher's role in motivating students in learning Islamic Religious Education, both through the use of innovative teaching methods and approaches that cater to individual student needs. Additionally, this research emphasizes the importance of the role of parents and the social environment in providing support and reinforcing students' learning motivation in religious subjects. In conclusion, this study provides a deeper understanding of the factors influencing students' learning motivation in Islamic Religious Education and lays the groundwork for the development of more effective teaching strategies to enhance students' motivation and engagement in this subject.

Keywords: Level, Learning Motivation, Islamic Religious Education Learning

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan.¹

Pendidikan agama Islam merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Setiap siswa perlu dibekali pendidikan Islam yang cukup, supaya tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan hidup. Guru

¹ Muhammad Siddik, *Konsep Pendidikan Formal dalam Islam*, (Bandar Lampung : Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan, 2002), h.3.

pendidikan agama Islam yang mengajar akhlak sangat berperan penting untuk mewujudkan akhlak mulia siswa dan berperan juga dalam prestasi belajar siswa. Karena guru mempunyai tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam salah satunya dapat ditingkatkan melalui peningkatan motivasi belajar. Karena di dalam proses belajar mengajar motivasi memegang peranan yang sangat penting. Motivasi merupakan dorongan atau kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan belajar agar tercapai tujuan yang diharapkan.²

Pendidikan Agama Islam sangat penting bagi siswa di mana pertumbuhan dan perkembangan siswa sangat memerlukan tuntunan, bimbingan, binaan dan dorongan serta pengarahan agar anak nantinya dapat menguasai berbagai nilai-nilai dalam pendidikan agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Pendidikan Agama Islam artinya “bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam”.³ Oleh karena itu, pendidikan Islam tak bisa dipandang sebelah mata dan dianggap peranannya tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan masyarakat saat ini. Dimulai dari generasi terpelajar, harus ditanamkan pentingnya pendidikan dan agama yang selama ini dipegang seutuhnya oleh peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangatlah penting dipelajari oleh semua orang Islam tanpa terkecuali, karena di dalam pelajaran ini semua diterangkan batasan-batasan seorang manusia dalam melaksanakan kehidupannya.

Sebagaimana negara mengatur kehidupan masyarakatnya. Di negara terdapat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat begitupun dengan agama Islam yang mengatur semua kehidupan manusia. Karena berdirinya negara yang kokoh dikarenakan aturannya ditaati oleh setiap masyarakatnya kemudian kaitannya negara dengan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah etika dan moral yang ada di dalam negara itu semua dipelajari di pendidikan agama Islam.

Pentingnya pembelajaran pendidikan agama Islam di setiap sekolah menuntut seorang guru harus bisa membuat siswa merasa nyaman dan tidak jenuh dengan pembelajaran pendidikan agama Islam yang disampaikan, salah satu cara untuk membuat siswa merasa nyaman adalah penyampaian seorang guru atau metode yang diberikan kepada siswa bervariasi. Kurikulum Pendidikan Agama harus menjadi prioritas dalam meningkatkan mutu peserta didik. Guru sebagai bagian dari sistem sekolah, dituntut memberikan pengajaran yang kreatif pada proses pembelajaran dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tidak hanya terpaku pada metode ceramah saja, banyak metode yang dapat dipraktikkan, sehingga peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan yang mudah dimengerti sekaligus suasana kelas yang menyenangkan.

Hal ini sangat penting diperhatikan bagi semua guru pendidikan agama Islam di sekolah, karena pendidikan agama Islam menjadi pondasi utama seluruh aspek bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Untuk dapat memahami semua pelajaran yang ada, terutama pada pelajaran Pendidikan Agama Islam, tentu ada proses yang dialami. Proses tersebut dapat berlangsung cepat atau lambat bergantung pada pola

² Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.83.

³ Arifin, HM., *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2006), cet. ke vii, h. 15.

pikir peserta didik yang timbul melalui belajar. Jadi, proses belajar mutlak sepenuhnya ada dalam diri manusia.

Jika melihat pada contoh diatas, peserta didik yang tidak dalam proses belajar yang sempurna, perlu adanya perubahan suasana yang timbul dalam proses tersebut. Salah satunya dengan membangun motivasi dalam belajar kepada peserta didik yang kurang ditumbuhkan. Pengaruh motivasi sangatlah kuat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan pada proses belajar. Dengan memiliki motivasi, semua aktivitas belajar menjadi terarah, sehingga tidak mengalami kekacauan pada saat menerima pengajaran dari guru. Agar tercapai tujuan dari proses belajar mengajar, maka faktor motivasi belajar murid yang tinggi sangat diperlukan, sehingga tujuan dari pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam akan tercapai.

Di Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 12 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdapat satu orang guru Pendidikan Agama Islam. Sedangkan jumlah murid keseluruhan sebanyak 109 orang yang tersebar dalam 6 kelas dan tersebar ke dalam 6 rombongan belajar. Motivasi murid dalam belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 12 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tidak sama, ada yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran murid, keseriusan murid dalam mengikuti pelajaran PAI, dan hasil belajarnya yang tinggi sedangkan yang rendah dilihat dari tingkat kehadiran murid, keseriusan murid dalam mengikuti pembelajaran PAI dan hasil belajarnya juga tidak optimal.

Melihat kenyataan ini maka guru PAI dituntut bisa membangkitkan motivasi belajar murid. Dalam belajar PAI dengan menerapkan strategi belajar mengajar dengan baik agar tujuan belajar mengajar dapat tercapai. Untuk ini diperlukan keahlian dan wawasan guru, kerjasama guru PAI dengan guru-guru lainnya sangat diperlukan, serta faktor-faktor penunjang lainnya harus tersedia seperti faktor fasilitas belajar yang memadai seperti LKS, buku paket dan buku penunjang, serta faktor lingkungan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan faktor minat atau keinginan belajar dari murid itu sendiri.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai motivasi murid belajar PAI, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 12 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Dengan demikian yang dimaksud judul skripsi ini adalah penelitian tentang dorongan atau kemauan yang berasal dari dalam atau luar diri murid, supaya bisa menerima dan mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam tahun pelajaran 2021/2021 di Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 12 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seorang untuk melakukan sesuatu.⁴ Motivasi merupakan peristiwa kejadian atau termasuk fungsi psikis manusia. Motivasi disebutkan juga sebagai

⁴ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) h. 73.

rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga bagi terjadinya tingkah laku.⁵ Sedangkan Motivasi menurut O. Witakker adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut.⁶

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Jadi motivasi dalam belajar adalah kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang mengefektifkan atau memberi dorongan sehingga timbul dalam diri anak didik untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan belajar.

2. Pengertian belajar

Belajar adalah suatu istilah yang sangat kompleks sehingga tidak dapat dikatakan dengan pasti apakah sebenarnya belajar itu. Beberapa ahli merumuskan tentang belajar. Seringkali rumusan itu berbeda satu sama lain karena perbedaan teori belajar yang dianut. Berikut ini diperkenalkan beberapa rumusan tentang belajar.

Slameto dalam bukunya *“Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya”*, mengemukakan “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”⁷ Di dalam *Kamus Pendidikan* disebutkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil latihan dan pengalaman.⁸ Nasution mengatakan bahwa “belajar adalah penambahan pengetahuan.”⁹ H.M. Arifin mengatakan: Belajar adalah suatu kegiatan anak didik dalam menerima, menanggapi, serta menganalisa bahan-bahan pelajaran yang disajikan guru yang berakhir pada kemampuan anak menguasai bahan pelajaran yang disajikan.⁷ H.C. Witherington sebagaimana dikutip oleh Soetomo mengemukakan bahwa “Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian.”¹⁰

Dari beberapa definisi tersebut di atas menunjukkan pada kita bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dan kecakapan manusia. Perubahan tingkah laku ini bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisiologis atau kematangan. Perubahan ini terjadi karena latihan dan pengalaman. Perubahan yang terjadi karena belajar bisa berupa perubahan-perubahan dalam kebiasaan (habit), kecakapan-kecakapan (skills) atau dalam ketiga aspek kemampuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Bloom dalam taksonominya, yaitu dominan kognitif (pengetahuan), domain afektif (sikap) dan domain psikomotor (keterampilan). Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar umum Psikologi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 57.

⁶ Westy Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 193.

⁷ Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 2.

⁸ St. Vembriarto, *Kamus Pendidikan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), h. 9.

⁹ S. Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 34.

¹⁰ Soetomo, *Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 119.

keseluruhan proses pendidikan. Hal ini mengandung arti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik atau murid.

3. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Menurut Zuhairini, dkk., pendidikan agama adalah usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Menurut Ahmad D. Marimba, “Pendidikan agama adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”.¹²

Menurut H.M. Arifin, “Pendidikan agama adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan”.¹³

Menurut Abu Ahmadi, “Pendidikan agama adalah usaha-usaha secara sistematis dan berencana dalam membantu anak didik agar mereka dapat hidup layak, bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam”.¹⁴

Menurut Hasan Langgulung dalam bukunya yang berjudul “*Beberapa Pemikiran Tentang Islam*”, mengartikan bahwa: Pendidikan Islam merupakan proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan pemindahan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselenggarakan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya pada negeri akhirat.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapatlah disimpulkan, bahwa pendidikan agama adalah usaha yang diberikan oleh orang dewasa secara sadar terhadap perkembangan kehidupan anak baik jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum Islam, sehingga terbentuklah suatu kepribadian muslim.

4. Peranan Motivasi Dalam Kegiatan Belajar PAI

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa motivasi adalah merupakan adanya suatu dorongan yang mendorong atau tenaga untuk membangkitkan dan mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, orang mau melakukan sesuatu perbuatan karena adanya suatu dorongan dan tarikan yang dapat membangkitkan semangat. Demikian pula dalam kegiatan belajar diperlukan adanya motivasi. Motivasi akan menjadi pendorong untuk belajar, dan akan menjadi penentu arah ke arah tujuan yang diinginkan.

Keberadaan motivasi di dalam belajar sangat penting, sebab motivasi dapat menimbulkan kemauan murid dalam belajar. Dengan motivasi yang tinggi akan memberikan semangat dan kemauan yang kuat bagi murid dalam belajar. Belajar

¹¹ Zuhairini, dkk., *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) Cet. Ke 8, hal. 27.

¹² Ad. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, PT. Al Ma'rif, Bandung, 1974, hal. 22.

¹³ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal 22.

¹⁴ Abu Ahmadi, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Bandung: Armico, 1986), hal. 41.

¹⁵ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Islam*, Al Ma'rif, Jakarta, 1980, h. 94.

tanpa motivasi, akan membawa hasil yang kurang memuaskan. Karena motivasi belajar sangat penting, agar kemauan dalam belajar bisa berjalan dengan baik.

5. Jenis-jenis motivasi dalam belajar

Dalam hal ini kita akan dapat membedakan motivasi belajar murid ke dalam dua jenis, yaitu: Motivasi intrinsik dan Motivasi ekstrinsik.¹⁶

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, atau suatu dorongan berbuat sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tersebut terkandung di dalam keaktifan itu sendiri. Maka motivasi ini merupakan jenis motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan sesuatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak terkait dengan aktivitas belajarnya.

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang atau suatu dorongan berbuat sesuatu keaktifan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut berada di luar aktivitas itu sendiri. Oleh karena itu motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang secara tidak mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.

Meskipun kedua motivasi tersebut tampak berbeda, tetapi di dalam penerapan keduanya cukup memegang peranan penting di dalam membangkitkan gairah murid untuk belajar. Karena itu tugas guru adalah membangkitkan motivasi kepada muridnya agar belajar. Usahakan motivasi anak didik dalam belajar adalah motivasi intrinsik, sebab dengan motivasi ini akan membawa murid kepada keaktifan sendiri, bekerja sendiri tanpa paksaan dari orang lain.

6. Bentuk-bentuk Motivasi dalam Belajar

Di dalam kegiatan belajar-mengajar peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Motivasi bagi pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, di antaranya yaitu:

- a. Memberi Angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada rapot angkanya baik-baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat.
- b. Hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut.
- c. Saingan/kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong siswa untuk belajar. Persaingan, baik

¹⁶ Amier Dain Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, h. 162.

persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar para peserta didik.

- d. Mengetahui hasil. Mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat.
- e. Pujian. Apabila ada siswa yang sukses atau berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tetap. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri.
- f. Memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru, adalah yang terlalu sering melakukan ulangan (misalnya setiap hari) karena bisa membosankan para peserta didik.

Di samping bentuk-bentuk motivasi yang sudah dijelaskan di atas, sudah barang tentu masih banyak bentuk dan cara yang bisa dimanfaatkan. Hanya yang penting bagi guru adanya bermacam-macam motivasi itu dapat dikembangkan dan diarahkan untuk dapat melahirkan hasil belajar yang bermakna.¹⁷

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam murid Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 12 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 12 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang terdaftar tahun pelajaran 2020/2021 sebanyak 109 orang, kemudian diambil sampel sebanyak 20 orang dengan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan dokumenter. Teknik pengolahan data editing dan klasifikasi data, kemudian ditabulasi serta diinterpretasi data-data tersebut. Adapun untuk mengambil kesimpulan menggunakan metode induktif. Selanjutnya data yang terkumpul diolah melalui teknik editing, koding, tabulating dan interpretasi data. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan analisis deskriptif kuantitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Motivasi murid dalam belajar Pendidikan Agama Islam
 - a. Data keaktifan siswa mempersiapkan peralatan belajar

Dari data yang dihasilkan melalui angket diketahui bahwa murid yang menyatakan selalu aktif mempersiapkan alat pelajaran Pendidikan Agama Islam

¹⁷ Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar-mengajar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Cet. IX

termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 80%, murid yang menyatakan hanya kadang-kadang aktif mempersiapkan termasuk dalam kategori rendah yaitu sebanyak 20%, sedangkan kategori rendah, sedangkan kategori tidak pernah aktif mempersiapkan tidak ada jawaban atau kosong.

b. Data keperluan siswa terhadap pelajaran agama Islam

Dari data yang dihasilkan melalui angket menunjukkan bahwa seluruh murid menyatakan memerlukan terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu termasuk dalam kategori tinggi sekali yaitu sebanyak 100%. Sedangkan kategori jawaban kurang memerlukan Pendidikan Agama Islam maupun kategori jawaban tidak memerlukan keduanya tidak ditemukan jawaban atau kosong.

c. Data keaktifan siswa memperhatikan penjelasan guru

Data yang dihasilkan melalui angket menunjukkan bahwa murid yang menyatakan selalu memperhatikan penjelasan pelajaran Pendidikan Agama Islam oleh guru di kelas termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 70%, murid yang menyatakan kadang-kadang saja memperhatikan penjelasan guru PAI termasuk dalam kategori rendah yaitu sebanyak 30%, sedangkan murid yang menyatakan tidak memperhatikan penjelasan guru PAI di kelas termasuk dalam kategori rendah sekali (kosong).

d. Data keaktifan siswa dalam bertanya dan mengeluarkan pendapat saat pelajaran agama Islam

Dari data yang dihasilkan melalui angket diketahui bahwa murid yang menyatakan selalu aktif bertanya dan mengeluarkan pendapat pada saat proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam termasuk dalam kategori cukup yaitu sebanyak 40%, murid yang menyatakan kadang-kadang saja aktif bertanya termasuk dalam kategori cukup yaitu sebanyak 50%, sedangkan murid yang menyatakan tidak pernah bertanya termasuk dalam kategori rendah sekali yaitu sebanyak 10%.

e. Data keaktifan siswa mengerjakan pekerjaan rumah pelajaran agama Islam

Data yang dihasilkan melalui angket menunjukkan bahwa murid yang menyatakan selalu mengerjakan pekerjaan rumah kategori tinggi sekali yaitu sebanyak 90%, murid yang menyatakan kadang-kadang saja mengerjakan termasuk dalam kategori rendah sekali yaitu sebanyak 10%, untuk kategori jawaban tidak pernah mengerjakan tidak ada jawaban.

f. Data keaktifan siswa mengulang pelajaran agama Islam di rumah

Data yang dihasilkan melalui angket menunjukkan bahwa murid yang menyatakan selalu aktif mengulang pelajaran Pendidikan Agama Islam di rumah termasuk dalam kategori cukup yaitu sebanyak 40%, murid yang menyatakan kadang-kadang saja mengulang pelajaran Pendidikan Agama Islam di rumah termasuk dalam kategori cukup yaitu sebanyak 60%, sedangkan

kategori jawaban tidak pernah mengulang pelajaran PAI di rumah tidak ada jawaban.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Murid dalam Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

a. Data kehadiran siswa ketika pelajaran agama Islam

Dari data yang dihasilkan melalui angket diketahui bahwa murid yang menyatakan selalu aktif hadir di sekolah mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 80%, murid yang menyatakan kadang-kadang hadir termasuk dalam kategori rendah sekali yaitu sebanyak 20%, tidak ada ditemukan murid yang menyatakan tidak pernah hadir (kosong).

b. Data ketepatan waktu ketika masuk kelas saat mengikuti mata pelajaran agama Islam

Data yang dihasilkan melalui angket menunjukkan bahwa murid yang menyatakan selalu tepat waktu masuk kelas saat pelajaran Pendidikan Agama Islam termasuk dalam kategori tinggi sekali yaitu sebanyak 80%, murid yang menyatakan kadang-kadang saja tepat waktu masuk kelas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam termasuk dalam kategori rendah yaitu sebanyak 20%, tidak ditemukan murid yang menyatakan tidak pernah tepat waktu termasuk dalam kategori rendah sekali (kosong).

c. Data tentang senang tidaknya siswa terhadap pelajaran agama Islam

Dari data yang dihasilkan melalui angket diketahui bahwa murid yang menyatakan senang terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam termasuk dalam kategori tinggi sekali yaitu sebanyak 100%, murid yang menyatakan kurang senang terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak ada jawaban yaitu dalam kategori rendah, sedangkan kategori tidak senang juga tidak ada jawaban.

d. Data keaktifan siswa mencatat pelajaran agama Islam

Dari data yang dihasilkan melalui angket diketahui bahwa murid yang menyatakan selalu aktif mencatat pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas termasuk dalam kategori tinggi sekali yaitu sebanyak 100%, murid yang menyatakan kadang-kadang saja mencatat pelajaran Pendidikan Agama Islam dan murid yang menyatakan tidak pernah mencatat pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas tidak ada ditemukan (kosong).

e. Data tentang motivasi siswa dalam belajar agama Islam

Data yang dihasilkan melalui angket menunjukkan bahwa murid yang menyatakan motivasinya dalam belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah karena ingin memperoleh dan menambah pengetahuan agama Islam termasuk dalam kategori tinggi sekali yaitu sebanyak 90%, murid yang menyatakan motivasi belajar PAI hanya karena ingin lulus ujian pada mata

pelajaran tersebut termasuk dalam kategori rendah sekali yaitu sebanyak 10%, sedangkan kategori jawaban bahwa mempelajari mata pelajaran PAI hanya karena dorongan dari pihak guru dan orang tua mereka saja tidak ada jawaban.

f. Data tentang keadaan hubungan murid dengan guru

Dari data yang dihasilkan melalui angket diketahui bahwa kebanyakan murid menyatakan hubungannya dengan guru PAI sangat baik yaitu termasuk dalam kategori tinggi sekali yaitu sebanyak 90%, murid yang menyatakan hubungannya dengan guru PAI kurang baik termasuk dalam kategori rendah sekali yaitu sebanyak 10%, dan untuk kategori jawaban tidak baik tidak ada seorang muridpun yang menyatakan demikian.

g. Data tentang dorongan orang tua dalam belajar agama Islam

Data yang dihasilkan melalui angket menunjukkan bahwa kebanyakan murid menyatakan orang tua/wali mereka selalu memberikan dorongan untuk belajar Pendidikan Agama Islam di sekolah dan dirumah yaitu termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 80%, murid yang menyatakan orang tua/wali mereka hanya kadang-kadang saja memberikan dorongan untuk belajar PAI termasuk dalam kategori rendah sekali yaitu sebanyak 20%, sedangkan kategori jawaban orang tua mereka tidak pernah memberikan dorongan tidak ditemukan jawaban atau kosong.

h. Data tentang bimbingan orang tua terhadap kesulitan belajar

Dari data yang dihasilkan melalui angket diketahui bahwa murid yang menyatakan orang tua mereka selalu memberikan bimbingan terhadap kesulitan belajar pada mata pelajaran PAI termasuk dalam kategori cukup yaitu sebanyak 40%, murid yang menyatakan orang tua mereka kadang-kadang saja membimbing terhadap kesulitan belajar murid juga termasuk dalam kategori cukup yaitu sebanyak 60%, untuk kategori jawaban tidak membimbing tidak ditemukan jawaban atau kosong.

i. Data tentang memiliki tidaknya murid buku pegangan mata pelajaran agama Islam

Data yang dihasilkan melalui angket menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai 1 buah buku pegangan termasuk dalam kategori tinggi sekali yaitu sebanyak 100% sedangkan siswa yang menyatakan memiliki 2 buah buku dan yang menyatakan tidak memiliki buku tidak ada atau kosong.

j. Data tentang keadaan lingkungan tempat tinggal murid

Data yang dihasilkan melalui angket menunjukkan bahwa siswa yang menyatakan lingkungannya tidak pernah bising termasuk dalam kategori tinggi sekali yaitu sebanyak 100% dan tidak terdapat siswa yang menyatakan lingkungannya terkadang bising ataupun selalu bising.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana data yang disajikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Motivasi murid dalam belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 12 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2020/2021 termasuk cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari cukup tingginya motivasi belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan agama Islam, keaktifan murid mempelajari PAI baik di sekolah maupun di rumah, aktif dalam mempersiapkan bahan pelajaran dan aktif dalam memperhatikan penjelasan guru PAI saat proses belajar mengajar berlangsung yang kesemuanya berada pada kategori tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi murid dalam belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 12 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin adalah: Tingginya aktivitas kehadiran murid dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam, Tingginya aktivitas murid dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam, Tingginya rasa kebutuhan dan rasa senangnya murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Lingkungan sekolah yang sangat mendukung, hubungan murid dengan guru PAI yang dapat terjalin dengan baik dan tingginya dorongan, perhatian dan bimbingan dari orang tua murid terhadap belajar anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Bandung: Armico, 1986.
- Arifin, HM., *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Arifin, M., *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Indrakusuma, Amier Dain, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Langgung, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Islam*, Jakarta: Al Ma'rif, 1980.
- Marimba, Ad., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam.*, Bandung: PT. Al Ma'rif, 1974.
- Nasution, S., *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar-mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Siddik, Muhammad, *Konsep Pendidikan Formal dalam Islam*, Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan, 2002.
- Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Soemanto, Westy, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Soetomo, *Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Vembriarto, St., *Kamus Pendidikan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994
- Zuhairini, dkk., *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Usaha Nasional, Cet. Ke 8, 1982.